

EDN CQFAEO

DOI 10.5281/zenodo.19216438

УДК: 635.262:631.532.2:631.52

Елисеева Н. А.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНОЙ СПОСОБНОСТИ ВЫДЕЛЕННЫХ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ ЧЕСНОКА ОЗИМОГО

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»

Реферат. Сравнительная оценка репродуктивной способности образцов чеснока актуальна, как для селекции в целом, так и для его семеноводства. Сочетание двух способов использования посадочного материала зубка и однозубковой луковички не только позволяет увеличить коэффициент размножения, но и способствует оздоровлению посадочного материала. Цель исследований – выделение перспективных высокоурожайных образцов чеснока, пригодных для выращивания из воздушных луковичек. Опыты проводили в отделе селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» (с. Укромное, Симферопольский район) в 2022–2024 гг., согласно методике по селекции луковых культур, по общепринятой схеме размещения растений чеснока на единице площади. Погодные условия двух первых лет существенно не отличались по температурному режиму, показатели среднесуточных температур находились на уровне многолетних данных или незначительно превышали их (на 1,2–3,5 °С). При этом 2024 г. резко отличался от них: превышение среднесуточных температур над нормой наблюдалось в течении всего периода вегетации. По количеству осадков 2022 г. отмечен как более влажный. Всего изучено 64 образца чеснока озимого, из которых отобрано 12 высокопродуктивных. По этой группе образцов проведен анализ показателей репродуктивной способности растений чеснока озимого: числу зубков в луковичках, бульбочек в соцветии, их средней массы. В результате опыта были выделены пять образцов с товарной урожайностью луковиц выше 2,0 кг/м², числом бульбочек в соцветии 46–88 штук, массой 126–293 мг, которые по средней массе бульбочек превышают контроль в 1,5–2,9 раза, а средний показатель по всем выделенным образцам на 100 %. Образцы могут служить исходным материалом для будущих сортов с размножением через зубки и воздушные луковички.

Ключевые слова: чеснок озимый (*Allium sativum* L.), селекция, признаки, урожайность, коллекция, отбор, посадочный материал.

Для цитирования: Елисеева Н. А. Сравнительная оценка репродуктивной способности выделенных коллекционных образцов чеснока озимого // Таврический вестник аграрной науки. 2026. № 1 (45). С. 28–39. EDN: CQFAEO. DOI: 10.5281/zenodo.19216438.

For citation: Eliseeva N. A. Comparative assessment of the reproductive ability of some samples of winter garlic // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2026. No. 1 (45). P. 28–39. EDN: CQFAEO. DOI: 10.5281/zenodo.19216438.

Введение

Чеснок (*Allium sativum* L.) – многолетнее овощное растение, которое размножается вегетативно зубками, однозубковыми луковичками и воздушными луковичками (бульбочками), образующимися в соцветии. У чеснока узколинейные жесткие листья и ложный прямостоячий, иногда полегающий стебель. Луковица чеснока состоит из 4–30 зубков с сухими чешуями преимущественно серебристо-белого и фиолетового оттенков. Зубки крепятся на укороченном стебле (донце) [1].

В культуре известен более 8000 лет. Получил широкое распространение как пряно-вкусовое растение, которое употребляют в свежем виде как приправу к различным блюдам, овощным салатам, используют в кулинарии, в консервировании овощей и мясных продуктов. У чеснока употребляют не только луковицы, но и молодые вегетирующие растения, листья и стрелки. Основными очагами происхождения являются: Среднеазиатский, где он встречается в культуре и диком виде (Афганистан, горные районы Индии, Таджикистан, Узбекистан, Западные районы Тянь-Шаня, Кавказ) и Средиземноморский, где распространены более крупные формы [1].

В основу ботанической классификации чеснока (*Allium sativum* L.) положен признак наличия или отсутствия стрелки. Выделяют два подвида чеснока: стрелкующийся (*Allium sativum* L. subsp. *sigittatum* Kuzn.) и нестрелкующийся (*Allium sativum* L. subsp. *vulgare* Kuzn.). У обоих подвидов существует яровая и озимая формы [1]. Озимый чеснок более урожайный и раннеспелый, хуже хранится и более пригоден для консервной промышленности. Луковицы озимого чеснока состоят из меньшего, чем у ярового, количества более крупных зубков [1]. При весенней высадке зубков озимый чеснок вместо многозубковой луковицы образует однозубку. В южном регионе России наибольшее распространение получили сорта озимого стрелкующегося чеснока. Озимые сорта обычно высаживают с осени с таким расчётом, чтобы до устойчивых холодов посадочный материал укоренился без образования листьев. Только на юге допустимо образование нескольких листьев. Этот период в южных регионах составляет около 45–55 суток [1, 2]. Посадочный материал за 2–3 дня до высадки калибруют на машинах СЛС-7 и СЛС-15. Схемы размещения высадок различны, в зависимости от условий орошения и вида почвы: в основном, двух-трёхстрочная лента на расстоянии 50 + 20 и 40 + 15 + 15 см или 80 + 30 + 30 см с густотой стояния растений 450–700 тыс. шт. на 1 га. Расстояние в ряду 8–10 см. В зависимости от схемы посадки и величины зубков, на 1 га требуется от 1,0 до 3,5 т зубков, высадку проводят с использованием луковых сеялок СЛН-8А или вручную в зависимости от площади. При использовании в качестве посадочного материала бульбочки её высевают с помощью сеялки СОН-2,8А, с размещением одной от другой на расстоянии 2–3 см. В первый год после высадки из бульбочек вырастают луковицы-однозубки, и только на следующий год из них получают многозубковые товарные луковицы [4–6, 8].

Среди овощных культур, чеснок, благодаря своим ценным пищевым и лечебным свойствам, по праву занимает одно из ведущих мест. Наряду с употреблением в свежем виде в течение всего года, он используется в пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности. Для нормальной жизнедеятельности нашего организма необходимо употреблять до 3 кг этого продукта в год, однако уровень обеспеченности в настоящее время составляет всего 1,7 кг [1].

Мировое производство чеснока составляет около 24,255 млн тонн, при посевах в 1,438 млн га [2, 3]. В настоящее время лидером по валовому сбору чеснока является Китай – здесь выращивают 80 % от общего мирового уровня: на площади 791,4 тыс. га получают около 20,712 млн. тонн [2, 3]. Объём рынка чеснока в РФ составляет около 250–300 тыс. тонн в год. В 2023 г. по данным Росстата, по всем категориям хозяйств чеснок выращивался на площади в 18,5 тыс. га с объёмом производства товарной продукции 171,3 тыс. тонн. Основная доля производства чеснока в РФ приходится на южные регионы. Лидерами в этом направлении являются Краснодарский край, Республика Дагестан, Ростовская и Волгоградская область [2]. В промышленном секторе овощеводства России в 2023 г. было

выращено 7,1 тыс. тонн, что составляет 4,6 % от общего количества. Дефицит чеснока на рынке восполняется за счёт импорта из Китая – 23,3 %, Ирана – 6,5 % и Египта – 4,6 %, что составляет 77–80 % от общей потребности [2]. Это говорит о том, что в стране остро стоит вопрос увеличения объёмов производства отечественной продукции. В последние годы темпы расширения посевных площадей под чесноком имеют тенденцию сокращения с 21,4 тыс. га в 2019, до 18,5 тыс. га в 2023 году [2]. Это связано с высокой себестоимостью товарной продукции, обусловленной большими затратами ручного труда при выращивании и доработке. Одним из путей повышения рентабельности культуры считают экономию средств на приобретение посадочного материала, доля которого в структуре затрат составляет от 20 до 30 %, замену ручных работ по разделению зубков и их высадке на механизированный высев луковыми сеялками [1].

Чеснок – это вегетативно размножаемая овощная культура. Наиболее распространённым способом его размножения является деление луковиц на зубки с последующей их высадкой [1, 4]. Но коэффициент размножения этим способом невелик, из одной луковицы, в зависимости от сорта, можно получить от 5 до 12 зубков. В настоящее время всё больше внимания среди производителей уделяется внедрению сортов чеснока озимого, сочетающих в себе размножение не только зубками, но и через воздушные луковицы [4–8]. Такие сорта, имея высокие показатели товарной урожайности луковиц, дают возможность экономии затрат на использование посадочного материала, тем самым снижая себестоимость выращенной товарной продукции [7, 8].

Чеснок из воздушных луковичек можно выращивать двумя способами: через однозубковые луковицы пересадочным способом и беспересадочным, без выкопки однозубки в конце вегетации. Высев воздушных луковичек лучше всего удаётся у сортов с невысокой (50–70 см) стрелкой и небольшим, до 100 штук, количеством бульбочек в соцветии. Чтобы получить однозубковые луковицы, бульбочку высевают в те же сроки, что и зубки под зиму с нормой посева 500–600 кг/га, предварительно откалибровав её на решетках зерноочистительных машин типа «Петкус». На следующий год, в середине лета, получают однозубковые луковицы [1, 4, 6–8]. Если используют пересадочный способ, то однозубки выкапывают и сортируют после просушки, а без пересадки оставляют на этом же месте под зиму. При беспересадочном способе размножения чеснока срок посева воздушных луковичек можно переносить на весну, в максимально возможные ранние сроки. При этом способе получается более крупный севок, из него вырастают типичные хорошо сформированные луковицы данного сорта. При беспересадочной культуре вегетация длится два года, при этом норма посева бульбочек должна быть в два раза меньше – 150–300 кг/га, в зависимости от величины полученных бульбочек. [4, 6–8].

В нашем регионе всё чаще стали использовать сочетание двух способов размножения чеснока озимого: зубками – стандартный способ и однозубковыми луковицами, выращенными беспересадочным способом из бульбочек. Это позволяет, во-первых, значительно увеличить коэффициент размножения культуры чеснока (в 10–15 раз), так как в одном соцветии у рекомендованных сортов может быть от 50 до 100 штук бульбочек, в то время как зубков в луковице в среднем от 7 до 10 штук [1, 4, 5]. Во-вторых, использование воздушных луковичек для посева актуально с точки зрения оздоровления посадочного материала: бульбочки не поражаются почвенная и галловая нематоды, и они реже болеют фузариозным увяданием [7, 8]. В-третьих, растения из однозубковых луковиц имеют более высокий биологический потенциал, то есть опережают по темпам роста растения, выращенные из зубков. У них более развита ассимиляционная поверхность листьев,

отсюда больше масса луковицы, зубка и, как следствие, товарная урожайность [4, 6, 7]. В-четвёртых, при использовании способа размножения чеснока через воздушные луковички становится возможным механизированная высадка, так как у однозубок лучшая сыпучесть и их не надо делить на зубки [5].

Таким образом, становится необходимым изучение исходного материала чеснока озимого не только по ценным хозяйственным признакам, но и на возможность размножения через воздушную луковицу.

Цель исследований – выделить перспективный селекционный материал для выращивания чеснока озимого из воздушных луковичек.

Материалы и методы исследований

Опыты по сравнительной оценке коллекционных образцов чеснока озимого проводились в отделе селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» (с. Укромное Симферопольского района) в течение 2022–2024 гг. Предметом изучения служили 64 коллекционных образца различного происхождения (Республика Беларусь, регионы Крыма и РФ).

Исследования проводили согласно методическим указаниям по селекции луковых культур [9]. Полученные данные обрабатывали методом дисперсионного и корреляционного анализа с использованием пакета программ Microsoft Office Excel 2010 [10]. Высадку зубков осуществляли в период с 17 по 22 ноября, по предшественнику нигелла дамасская (*Nigella damascena*). Технология выращивания общепринятая через посадку зубками. Перед высадкой в рядки вносили аммофос в количестве 150 кг/га, ранней весной применяли подкормку аммиачной селитрой с нормой 150 кг/га. В период выдвижения цветочных стрелок в ленту вносили полное водорастворимое удобрение «Мастер» (20:20:20).

Количество учётных растений – 10 в трёхкратной повторности. Схема посадки ленточная трёхрядная: (80+30+30):10 см, орошение капельное с нормой полива 250–350 м³/га. В ходе проведения опыта были сделаны учёт и наблюдения за уровнем товарной урожайности и средней массой луковиц, числом зубков в луковице, высотой стрелки, числом бульбочек в соцветии и их массой. Уборку луковиц проводили в оптимальные сроки в первой декаде июля, при пожелтении у растений 50 % листьев, с последующей обрезкой и просушкой товарных луковиц в хорошо проветриваемом помещении.

Почва на опытном участке представлена южным карбонатным тяжелосуглинистым чернозёмом с комковатой структурой. Объёмная масса метрового слоя почвы – 1,36 г/см³. По гранулометрическому составу почва является тяжёлым слабоструктурным суглинком. Содержание гумуса (ГОСТ 26213-91) – 4,3 %, азота (ГОСТ 26951-86) – 3,2–5,6, фосфора (по Мачигину) – 8,9, калия (по Мачигину) – 64,8 мг/100 г почвы, рН почвенного раствора – 8,3. Глубина пахотного горизонта 30–40 см.

Закладку опытов осуществляли в нижнем Предгорном агроклиматическом районе Крыма с умеренно континентальным климатом, характеризующимся неустойчивым увлажнением. Средние годовые температуры воздуха 9–12 °С. Для данного района обычным является жаркое лето при средних температурах июля 23–24 °С и максимальных – 35–39 °С. Средняя температура самого холодного месяца февраля от –2 до –10 °С. Для района характерна резкая континентальность, продолжительный вегетационный период и засухи. Годовое количество осадков в среднем составляет 325–450 мм. Снежный покров неустойчив. Промерзание почвы в холодные зимы достигает 1,0 м, а в тёплые – 0,2–0,4 м.

В период вегетации 2021/22 г. среднесуточная температура находилась на уровне среднемультилетних данных или незначительно превышала их. Благоприятные положительные среднесуточные температуры перезимовки чеснока сопровождались достаточным количеством выпадающих осадков, что способствовало успешному развитию корневой системы растений. Весна была умеренно тёплой и достаточно влажной: количество осадков в апреле превышало норму в 1,9 раза и составляло 65,6 мм. Летний период вегетации чеснока характеризовался значениями среднесуточных температур, соответствующих уровню средних многолетних данных, что способствовало формированию высокого урожая (рисунок 1).

Рисунок 1 – Среднесуточная температура воздуха в период вегетации, °С.

Вегетационный период 2022/23 г. по температурному режиму незначительно отличался от прошлого года, теплее оказался только март, на 5,5 °С, что выше нормы на 2,9 °С. Разница по годам наблюдалась лишь в количестве выпавших осадков: на 53,7 % меньше. За три весенних месяца выпало 99,7 мм, что в 1,46 раза меньше предыдущего года. Июнь для чеснока является главным месяцем, в котором у большинства сортов происходит формирование и рост луковицы, образуются цветоносы, что требует достаточного количества влаги и питательных веществ. В 2023 г. этот месяц сложился неблагоприятно: в течении 10 дней моросил дождь, а в целом за месяц выпало меньше нормы на 30,2 мм, что спровоцировало вспышку грибковых заболеваний (ржавчина) и привело к снижению урожайности луковиц по сравнению с прошлым годом на 11 %.

Температурный режим вегетационного периода 2023/24 г. значительно отличался от двух предшествующих лет. Средние суточные температуры воздуха превышали не только средние многолетние, но и за каждый месяц вегетации по годам. Незначительными были отклонения в показателях температуры только в мае. Максимальные отклонения, по сравнению с прошлым годом, наблюдались в ноябре 2023, а также в феврале, апреле и июне 2024 г. По количеству выпадающих осадков зимний период 2023/24 г. с ноября по март превышал уровень предыдущего года на 138,6 % (или 334,5 мм), а вот весенний период, при высоких значениях обеспеченности теплом, характеризовался недостатком влаги по сравнению с нормой на 55,0 %. Только июнь позволил сократить его на 34,8 мм, что превысило

норму на 51,2 %. Последующий летний период был сухим и жарким, осадков выпало в среднем ниже нормы на 74,0 мм (рисунок 2).

Рисунок 2 – Количество осадков в период вегетации, мм

Однако период формирования луковиц у чеснока к этому времени уже закончился, самые поздние образцы были убраны до четвертого июля, что на 14 суток раньше предшествующих двух лет. Таким образом, достаточное количество почвенной влаги в период перезимовки чеснока позволило сформировать сильно развитую корневую систему, которая обеспечила хорошим питанием растения в период их активного роста и развития. Урожайность товарных луковиц в 2024 г. возросла на 319 г/м², средняя масса луковицы увеличилась на 4 г, средняя масса одного зубка – на 10,4 %. При этом число высокоурожайных образцов (больше 2,0 кг/м²) возросло в 3,3 раза, количество выделившихся образцов по комплексу признаков также увеличилось с 12 до 16.

Результаты и их обсуждение

Для успешной селекционной работы по созданию новых сортов чеснока озимого необходима сравнительная оценка исходного коллекционного материала по основным хозяйственно ценным признакам [11–14]. Ценность образца, в первую очередь, заключается в его способности в конкретных условиях формировать крупную луковицу и зубки [1,4]. На первом этапе нашей работы был проведён анализ морфометрических признаков 64 изучаемых образцов и установлена степень варьирования в их размерах (таблица 1).

Таблица 1 – Анализ морфометрических признаков коллекционных образцов чеснока озимого в среднем за 2022–2024 гг.

Среднее значение	Показатель				
	количество листьев, шт.	длина листьев, см	ширина листьев, см	высота растений, см	высота ложного стебля, см
\bar{x}	10,4 ± 0,1	49,4 ± 0,6	2,9 ± 0,1	87,1 ± 1,9	34,6 ± 0,7
$\text{Lim } x_{\min} - x_{\max}$	8,0–12,0	39–60	2,1–4,5	57–138	24–55
V, %	8,6	10,1	13,8	17,5	16,8

Наибольшая вариация наблюдалась по признаку высота растений и ложного стебля – 17,5 и 16,8 %. Наименьшей степенью изменчивости отличались показатели

количества листьев на растениях, так как это апробационный признак, характерный для сорта. Длина и ширина листьев растений чеснока изменялась в зависимости от условий выращивания и генетических особенностей образца, их значения находились в пределах 39–60 см по длине, при ширине от 2,1–4,5 см.

При оценке товарной урожайности луковиц чеснока, установлены изменения от 0,8 до 2,5 кг/м². Для выделения наиболее продуктивных образцов были сформированы три основные группы по уровню урожайности луковиц: высоко-, средне- и низкоурожайные. Высокоурожайными были 59 % от общего количества, то есть 38 образцов (таблица 2).

Таблица 2 – Распределение коллекционных образцов чеснока озимого по основным хозяйственно ценным признакам в среднем за 2022–2024 гг.

По уровню урожайности товарных луковиц		
высокоурожайные от 1,85 до 2,5 кг/м ²	среднеурожайные от 1,5 до 1,8 кг/м ²	низкоурожайные от 0,8 до 1,49 кг/м ²
38 образцов – 59 %	16 образцов – 25 %	10 образцов – 16 %
По средней массе луковицы		
мелкие от 25 до 35 г	средние от 36 до 50 г	крупные от 51 г
3 образца – 5 %	30 образцов – 47 %	31 образец – 48 %
По количеству зубков в луковице		
от 4,0 до 6,5 штук	от 6,8 до 8,5 штук	от 8,6 до 12 штук
42 образца – 66 %	19 образцов – 30 %	3 образца – 5 %

Средняя масса луковицы (от 51 г) соответствовала 31 образцу, при этом среднее количество зубков в луковице, 6,8–8,5 штук, отмечено всего у 19 образцов. Из них наибольшей урожайностью товарных луковиц, 1,9–2,3 кг/м², с массой от 49,7 до 63,1 г и диаметром от 5,2–6,1 см отличались всего 16, представленные в таблице 3. Таким образом, из общего количества собранного исходного материала, нами выделены лучшие 16 образцов для дальнейшей оценки на пригодность к размножению через воздушные луковички.

Для оценки репродуктивной способности при размножении через зубки все коллекционные образцы были разделены на две условные группы: малозубковые (от 4,0 до 7,0 штук) и многозубковые (от 7,1 до 12,0 штук). В первую группу вошло 70 % их общего количества, то есть 45 штук, из них высокоурожайные – 12 образцов, в том числе и стандарт – сорт Наша Любаша (таблица 3). Товарная урожайность луковиц растений этой группы соответствовала значениям 1,86–2,33 кг/м². Из группы многозубковых образцов по урожайности товарных луковиц выделились всего четыре образца (8, 9, 11, 56), с урожайностью 2,05–2,15 кг/м² и средним числом зубков в луковице от 8 до 11 штук. Наибольшее число зубков в луковице имели два образца № 8 и № 56: в среднем 10–11 штук, при максимальных значениях 12–14 штук, со средней массой одного зубка 5,2 – 5,3 г.

Для высокотоварного производства наиболее ценными могут быть те образцы, которые объединяют среднее число зубков (7–8 штук) с их средней массой больше 8 г [11–13]. Такое число зубков в луковице считается оптимальным, так как меньшее снижает репродуктивную способность сорта, а большее влечет за собой уменьшение средней массы зубка и увеличение отхода при их калибровке перед посадкой. Под эти параметры из нашей коллекции подошли всего 12 образцов: 1, 5, 16, 26, 32, 33, 48, 52, 55, 59, 63, 64. Наибольшую среднюю массу одного зубка (9,82–9,86 г) имели четыре образца – 48, 52, 26 и 64, что на 14,9 % больше стандарта. Средним уровнем величины зубков (9,06–9,36 г) отличались три: 59, 63, 16;

среднюю массу зубка меньше 9,0 г имели пять образцов этой группы. Выбравке подлежали все, имеющие массу зубка меньше 7,0 г.

Таблица 3 – Основные количественные хозяйственно ценные признаки высокоурожайных образцов чеснока озимого в среднем за 2022–2024 гг. (\bar{x} –стандартная ошибка (SE))

№ образца	Урожайность товарных луковиц, кг/м ²	Средняя масса луковицы, г	Диаметр луковицы, см	Количество зубков в луковице, шт.	Средняя масса одного зубка, г
I – группа малозубковые образцы (от 4,0 до 7,0 штук)					
1 (St.) Наша Любаша	2,03 ± 0,29	51,33 ± 7,37	5,42 ± 0,35	6,27 ± 0,64	8,19 ± 1,63
5	2,19 ± 0,13	55,00 ± 11,53	5,75 ± 0,24	6,23 ± 0,64	8,83 ± 2,21
16	1,86 ± 0,20	54,03 ± 3,61	5,23 ± 0,31	5,77 ± 0,68	9,36 ± 0,46
26	2,21 ± 0,03	58,51 ± 1,73	5,84 ± 0,14	5,93 ± 0,40	9,86 ± 0,52
32	2,08 ± 0,07	49,67 ± 4,04	5,53 ± 0,17	5,57 ± 0,51	8,92 ± 1,29
33	1,86 ± 0,21	54,33 ± 10,69	5,81 ± 0,03	6,31 ± 0,21	8,61 ± 1,53
48	2,12 ± 0,11	60,00 ± 2,00	5,84 ± 0,23	6,11 ± 0,40	9,82 ± 0,47
52	2,20 ± 0,33	62,30 ± 8,31	6,21 ± 0,18	6,33 ± 0,58	9,84 ± 1,21
55	1,92 ± 0,27	55,67 ± 7,02	5,61 ± 0,25	6,73 ± 0,75	8,27 ± 1,01
59	1,93 ± 0,17	54,33 ± 3,51	5,65 ± 0,31	6,00 ± 0,26	9,06 ± 0,60
63	2,29 ± 0,06	59,07 ± 1,10	6,12 ± 0,32	6,37 ± 0,29	9,27 ± 0,23
64	2,33 ± 0,29	63,13 ± 5,08	5,97 ± 0,16	6,40 ± 0,31	9,86 ± 1,12
II – группа многозубковые образцы (от 7,5 до 12 штук)					
8	2,05 ± 0,11	50,67 ± 7,57	5,45 ± 0,35	9,70 ± 0,65	5,22 ± 1,00
9	2,15 ± 0,31	51,00 ± 8,54	5,51 ± 0,26	9,03 ± 1,42	5,65 ± 1,89
11	2,11 ± 0,32	56,33 ± 6,66	5,33 ± 0,21	8,21 ± 0,30	6,86 ± 1,07
56	2,13 ± 0,24	58,67 ± 8,96	5,56 ± 0,27	11,00 ± 0,41	5,33 ± 0,95

По результатам исследований ряда авторов [4, 6] лучше всего для размножения через воздушные луковицы использовать сорта с невысокой стрелкой (50–70 см) и сравнительно небольшим (80–100 штук) числом бульбочек в соцветии, со средней массой одной бульбочки около 150 мг. В наших условиях наблюдения за высотой стрелки коллекционных образцов, позволили условно, для большей результативности отбора, сформировать три основные группы растений: с короткой (до 45 см), средней (от 45 до 60 см) и длинной (от 65 до 100 см) стрелкой. В первую группу вошли 20,0 %, во вторую – 55,0 % и в третью – 25,0 % от их общего количества. Оказалось, что все растения первой группы имели число бульбочек в соцветии от 43 до 80 штук, растения третьей группы с высокой стрелкой – больше 150 штук, растения второй группы занимали промежуточное положение. Количество бульбочек в соцветии у растений с высотой стрелки от 45 до 60 см варьировало в зависимости от генетических особенностей образца. Величина и число воздушных луковичек в соцветии у разных сортоформ стрелкующегося чеснока неодинакова [6], некоторые образцы при средней длине стрелки дают число бульбочек в соцветии до 100 штук и, наоборот, при наличии длины стрелки около 60 см, число бульбочек в соцветии может быть больше 100 штук, в зависимости от генотипа образца. В таблице 4 показана взаимосвязь между высотой стрелки

чеснока и числом бульбочек в соцветии у выделенных высокоурожайных образцов. Следует отметить, что каждому образцу соответствуют свои параметры значений изучаемых показателей. В основном, в наших условиях, стрелке длиной до 45 см соответствовало число бульбочек в соцветии, в среднем за три года, от 43,3 до 78,7 штук. Однако в зависимости от сортотипа были исключения (№№ 48, 63, 16, 55). У стандарта при высоте стрелки 42,3 см значение числа бульбочек в соцветии в среднем составляло 104,7 штук и, наоборот, у образца № 5 при длине стрелки 47,0 см число бульбочек было 93,7 штук (таблица 4).

Таблица 4 – Основные показатели репродуктивной способности выделенных образцов чеснока озимого, в среднем за 2022–2024 гг.
($\bar{x} \pm$ стандартная ошибка (SE))

№ образца	Высота стрелки, см	Масса соцветий, г	Число бульбочек в соцветии, шт.	Средняя масса бульбочки, мг	r
1(St.)	42,3 ± 8,1	9,6 ± 0,8	104,7 ± 10,4	91,7 ± 16,5	+0,297
5	47,0 ± 7,0	9,1 ± 2,1	93,7 ± 14,6	97,1 ± 6,2	+0,335
16	59,7 ± 3,46	10,5 ± 1,7	93,3 ± 1,16	112,5 ± 13,6	+0,292
26	38,3 ± 6,1	10,3 ± 1,3	51,7 ± 2,5	199,3 ± 41,4	+0,870
32	51,7 ± 2,1	13,5 ± 0,4	79,3 ± 5,5	170,3 ± 15,7	+0,514
33	39,3 ± 3,06	8,9 ± 0,8	74,1 ± 11,	120,1 ± 5,8	+0,652
48	56,1 ± 4,1	12,1 ± 1,7	179,7 ± 12,7	67,3 ± 12,3	-0,197
52	48,1 ± 5,3	10,7 ± 0,5	78,7 ± 6,7	135,9 ± 4,4	+0,730
55	49,7 ± 5,5	8,1 ± 0,6	111,0 ± 6,9	73,0 ± 14,0	+0,391
59	53,3 ± 8,1	11,3 ± 0,5	84,0 ± 7,5	134,5 ± 24,0	+0,799
63	50,8 ± 2,6	10,3 ± 0,5	122,7 ± 13,6	83,9 ± 5,3	-0,375
64	47,7 ± 3,2	11,4 ± 0,8	43,3 ± 11,0	263,3 ± 42,6	+0,807

Примечание. r – коэффициент корреляции между высотой стрелки и числом бульбочек.

Анализируя данные, представленные в таблице, можно отметить наличие тесной положительной корреляционной взаимосвязи между двумя признаками: высота стрелки и число бульбочек в соцветии, у образцов №№ 26, 64, 52, 59, 33. Проявление отрицательной корреляционной взаимосвязи выявлено у образцов №№ 48, 63: при средней длине стрелки число бульбочек в соцветии изменялось от 122,7 до 179,7 штук.

Таким образом, принимая во внимание результаты исследований ряда авторов [4–8] о необходимости сочетания двух способов размножения чеснока озимого: зубками и однозубковыми луковичками, важно учитывать при этом крупность бульбочек, так как чем больше масса одной бульбочки, тем крупнее будет из неё однозубковая луковичка и соответственно выше урожай товарных многозубковых луковиц на следующий год.

Селекционную ценность могут представлять те образцы, у которых, наряду с высоким уровнем урожайности, имеются более крупные бульбочки. Учитывая полученные данные, в наших условиях для размножения стрелкующихся форм озимого чеснока через воздушные луковички, можно выделить как исходный материал для создания будущих сортов, сортообразцы с числом бульбочек в соцветии до 100 штук при их средней массе около 150 мг.

Под необходимые параметры из 12 обозначенных высокопродуктивных образцов подходят всего пять: 26, 32, 52, 59 и 64. Все они имеют в соцветии количество бульбочек от 46 до 88 штук с их массой 134,5–263,3 мг, что соответствует нужным параметрам.

Из них лучшими можно считать два образца: 64, 26 (рисунок 3).

Отбор № 064 из сорта Комсомолец

Отбор № 436, Орловская обл., г. Мценск

Рисунок 3 – Величина воздушных луковичек лучших образцов

Средняя масса воздушных луковичек выделившихся образцов изменялась в среднем за три года от 221 до 306 мг у образца № 64 и от 158 до 241 мг у образца № 26, их величина наглядно показана на рисунках.

Выводы

В результате проведенных исследований в среднем за три года из 64 изучаемых коллекционных образцов, были выделены 12 высокоурожайных, с товарной урожайностью луковиц больше 2,0 кг/м².

Анализ показателей репродуктивной способности коллекционных образцов позволил определить для условий Крыма параметры среднего количества бульбочек в соцветии и их массу.

Из группы высокоурожайных образцов, имеющих среднее число бульбочек в соцветии от 46 до 88 штук и массу от 134,5 до 263,3 мг, выделены пять: 26, 32, 52, 59 и 64.

Выделенные образцы по средней массе бульбочки в соцветии превосходят стандарт в 1,5–2,9 раза, а средний показатель по всем образцам на 100 %. Они могут служить исходным материалом для создания будущих сортов с размножением их как через зубки, так и через воздушные луковички.

Литература

1. Середин Т. М., Агафонов А. Ф., Герасимова Л. И., Солдатенко А. В., Кривенков Л. В. Селекция чеснока озимого на качество продукции: монография. Омск: Издательский центр КАН, 2020. 115 с.
2. Сурихина Т. Н., Азопкова М. А. Аналитический обзор производства чеснока в России // Рисоводство. 2024. Т. 23. №2 (63). С. 85–91. DOI: 10.33775/1684-2464-2024-63-2-85-91.
3. Саломов Б. С., Арамов М. Х. Результаты испытаний клонов чеснока // Овощи России. 2018. № 4(42). С. 11–12. DOI: 10.18619/2072-9146-2018-4-11-12.
4. Середин Т. М., Шумилина В. В., Дыйканова М. Е., Константинович А. В., Терехова В. И., Кохтенкова И. Г. Выращивание чеснока озимого из воздушных луковичек (бульбочек) и применение их в селекции // Известия ФНЦО. 2021. № 3-4. С. 64–69. DOI: 10.18619/2658-4832-2021-3-4-64-69.
5. Поляков А. В., Алексеева Т. В., Наполов В. В., Иванова М. И. Производство чеснока озимого (*Allium sativum* L.) из воздушных луковичек. М.: Издательство МГОУ, 2022. 118 с.
6. Сузан В. Г., Литвиненко Н. В., Грехова И. В., Середин Т. М., Ниматулаев Н. М. Размножение чеснока озимого воздушными луковичками // Овощи России. 2021. № 3. С. 72–75. DOI: 10.18619/2072-9146-2021-3-72-75.
7. Помолова Е. Л. Получение оздоровленного посадочного материала озимого чеснока // Сборник статей ФГ БОУ ВО Ижевская ГСХА. 2021. Т. 2 (13). С. 68–71.

8. Седых Т. В., Бурамбаева З. А. Культура стрелкующегося чеснока из воздушных луковичек // Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию юбилею Омского ГАУ «Научные инновации – аграрному производству». Омск: Издательство ОГАУ, 2018. С. 912–917.
9. Литвинов С. С. Методика опытного дела в овощеводстве. М., 2011. 648 с.
10. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Книга по требованию, 2012. 352 с.
11. Сузан В. Г., Ниматулаев Н. М., Литвиненко Н. В., Грехова И. В. Оценка сортов коллекционного питомника чеснока озимого // Международный сельскохозяйственный журнал. 2023. № 6(396). С. 616–618. DOI: 10.55186/2587-6740-2023-66-6-616.
12. Ниматулаев Н. М., Сузан В. Г., Литвиненко Н. В., Грехова И. В. Результаты исследований местных сортов озимого чеснока в Республике Дагестан // Овощи России. 2023. № 5. С. 43–48. DOI: 10.18619/2072-9146-2023-5-43-48.
13. Скорина В. В., Кохтенкова И. Г. Сравнительная оценка коллекционных сортообразцов чеснока озимого по урожайности // Овощи России. 2021. №3. С. 60–67. DOI: 10.18619/2072-9146-2021-3-60-67.
14. Герасимова Л. И., Агафонов А. Ф., Середин Т. М. Оценка коллекционного питомника чеснока озимого по хозяйственно ценным признакам // Овощи России. 2018. № 5. С. 33–35. DOI: 10.18619/2072-9146-2018-5-33-35.

References

1. Seredin T. M., Agafonov A. F., Gerasimova L. I., Soldatenko A. V., Krivenkov L. V. Winter garlic breeding for product quality: monograph. Omsk: Publishing Center KAN, 2020. 115 p.
2. Surikhina T. N., Azopkova M. A. Analytical review of garlic production in Russia // Rice Growing. 2024. Vol. 23. No. 2 (63). P. 85–91. DOI: 10.33775/1684-2464-2024-63-2-85-91.
3. Salomov B. S., Aramov M. Kh. Test results for clones of garlic // Vegetable crops of Russia. 2018. No. 4(42). P. 11–12. DOI: 10.18619/2072-9146-2018-4-11-12.
4. Seredin T. M., Shumilina V. V., Dyikanova M. E., Konstantinovich A. V., Terekhova V. I., Kokhtenkova I. G. Cultivation of winter garlic from air bulbs and their application in breeding // News of FSVC. 2021. No. 3–4. P. 64–69. DOI: 10.18619/2658-4832-2021-3-4-64-69.
5. Polyakov A. V., Alekseeva T. V., Polov V. V., Ivanova M. I. Production of winter garlic (*Allium sativum* L.) from air bulbs. Moscow: Moscow State Regional University (MGOU) Publ., 2022. 118 p.
6. Suzan V. G., Litvinenko N. V., Grekhova I. V., Seredin T. M., Nimatulaev N. M. Reproduction of winter garlic air bulbs // Vegetable crops of Russia. 2021. No. 3. P. 72–75. DOI: 10.18619/2072-9146-2021-3-72-75.
7. Pomolova E. L. Obtaining a healthy planting material of winter garlic // Collection of articles of the Izhevsk State Agricultural Academy. 2021. Vol. 2(13). P. 68–71.
8. Sedykh T. V., Burambaeva Z. A. Culture of strelkauskas of garlic from aerial bulbils // Materials of the International scientific and practical conference dedicated to the 100th anniversary of the Omsk State Agrarian University “From scientific innovations to agricultural production”. Omsk: Omsk State Agrarian University Publ., 2018. P. 912–917.
9. Litvinov S. S. Methodology of conducting experiments in vegetable growing. Moscow, 2011. 648 p.
10. Dospikhov B. A. Methods of field research (with the basics of statistical processing of research results). Moscow: Kniga po trebovaniyu, 2012. 352 p.
11. Suzan V. G., Nimatulaev N. M., Litvinenko N. V., Grekhova I. V. Evaluation of collection nursery varieties of winter garlic // Mezhdunarodnyi Sel'skokhozyaistvennyi Zhurnal. 2023. No. 6(396). P. 616–618. DOI: 10.55186/2587-6740-2023-66-6-616.
12. Nimatulaev N. M., Suzan V. G., Litvinenko N. V., Grekhova I. V. Research results of local samples of winter garlic in the Republic of Dagestan // Vegetable crops of Russia. 2023. No. 5. P. 43–48. DOI: 10.18619/2072-9146-2023-5-43-48.
13. Skorina V. V., Kokhtenkova I. G. Comparative evaluation of collection varieties of winter garlic by yield // Vegetable crops of Russia. 2021. No. 3. P. 60–67. DOI: 10.18619/2072-9146-2021-3-60-67.
14. Gerasimova L. I., Agafonov A. F., Seredin T. M. Assessment of collection nursery of winter garlic on economy valuable signs // Vegetable crops of Russia. 2018. No. 5. P. 33–35. DOI: 10.18619/2072-9146-2018-5-33-35.

UDC: 635.262:631.532.2:631.52

Eliseeva N. A.

COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE REPRODUCTIVE ABILITY OF SOME SAMPLES OF WINTER GARLIC

Summary. *A comparative assessment of the reproductive ability of garlic samples is relevant both for breeding and seed production. The combination of two methods of using the planting material (clove and a single-cloved bulb) has been shown to increase the reproduction rate and improve the health of the planting material. Consequently, the aim of the research was to identify promising high-yielding garlic samples that are suitable for cultivation from aerial bulbils. The experiments were carried out at the Department of breeding and seed production of vegetables and melons – structural unit of the Research Institute of Agriculture of Crimea (village of Ukromnoye, Simferopol district) in 2022–2024. All research studies were conducted in accordance with the methodology of onion crop breeding. Planting scheme – generally accepted as a standard for garlic cultivation. The weather conditions of the first two years did not differ significantly in temperature: the average daily temperatures were at the level of long-term data or slightly exceeded them (by 1.2–3.5 °C). In 2024, there was a marked deviation from the norm: throughout the growing season, there was an excess of average daily temperatures. In terms of precipitation, 2022 was the wettest year. A total of 64 samples of winter garlic were studied, of which 12 highly productive were selected. In the course of the current research, this highly productive group was analyzed. The following indicators of the reproductive capacity were taken into account: the number of cloves in the bulbs, the number of bulbils in the inflorescence, as well as their average weight. As a result of the experiment, five samples were identified as the most promising: commercial yield of bulbs – more than 2.0 kg/m², the number of bulbils in the inflorescence – 46-88, their weight – 126–293 mg. These samples exceed the standard in the weight of bulbs by 1.5–2.9 times and other indicators – by 100 %. Thus, they can serve as the initial material for future varieties propagated through cloves and aerial bulbils.*

Keywords: *winter garlic (*Allium sativum* L.), breeding, signs, yield, collection, selection, planting material.*

Елисеева Надежда Алексеевна, научный сотрудник отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295493, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: nadezhda.19.60@mail.ru.

Eliseeva Nadezhda Alekseevna, researcher of the Department of plant breeding and seed production of vegetables and melons, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295453, Russia; e-mail: nadezhda.19.60@mail.

Работа выполнена в рамках Государственных заданий: FNZW-2022-0010 «Изучение закономерностей наследования полезных признаков при создании высокопродуктивных сортов овощных, бахчевых и малораспространенных культур для юга РФ».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 12.02.2025.

Дата принятия к печати – 29.08.2025.